

КИМЁ ВА БИОЛОГИЯ ЙЎНАЛИШЛАРИДА УЗЛУКСИЗ ТАЪЛИМ СИФАТИНИ ВА ИЛМ-ФАН НАТИЖАДОРЛИГИНИ ОШИРИШ ЙЎЛЛАРИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ

***Аннотация:** Ушбу мақолада кимё ва биология йўналишларида узлуксиз таълим сифатини ва илм-фан натижадорлигини ошириш йўллари кенг ёритилган. Шунингдек, кимё ва биологияга ихтисослаштирилган мактабларнинг ташкил этилиши болани мактаб ёшидан маълум соҳага йўналтириш имконияти кенг таҳлил қилинган. Қолаверса, ўрта махсус, профессионал, олий таълим, илмий-тадқиқот муассасалари ҳамда соҳадаги ишлаб чиқариш корхоналари ўртасида кадрлар тайёрлаш ва илм-фан натижаларидан фойдаланиш борасида узвий боғлиқлик самараси ёритилган. Бундан ташқари, кимё ва биология йўналишларида узлуксиз таълим сифатини ва илм-фан натижадорлигини ошириш йўллари такомиллаштириш бўйича хулоса ва таклифлар берилган.*

***Калит сўзлар:** кимё ва биология, узлуксиз таълим, илм-фан натижадорлиги, илмий-тадқиқот муассасалари, кимё ва биология йўналишлари.*

Мамлакатимизда кимё ва биология фанларини ривожлантириш, ушбу йўналишларда таълим сифати ва илм-фан натижадорлигини ошириш «Илм, маърифат ва рақамли иқтисодиёт йили» Давлат дастурининг устувор вазифалари қаторида белгиланган.

Зеро, ўғил-қизларимизни кимё ва биология фанлари бўйича чуқур ўқитиш ҳудудларда янги-янги ишлаб чиқариш корхоналарини барпо этиш, юқори қўшилган қиймат яратадиган фармацевтика, нефть, газ, кимё, тоғ-кон, озиқ-овқат саноати тармоқларини жадал ривожлантиришга туртки беради ҳамда пировардида халқимиз турмуш шароити ва даромадларини оширишга пухта замин ҳозирлайди.

Шу билан бирга, умумтаълим мактабларидаги кимё ва биология фанларини ўқитиш сифати бугунги давр талабларига жавоб бермаслигини, ўқитиш методологияси ва лабораториялар маънан эскирганлигини, ўқитувчиларнинг меҳнатини муносиб рағбатлантириш механизмлари жорий қилинмаганлигини алоҳида қайд этиш зарур.

Шунингдек, ўрта махсус, профессионал, олий таълим, илмий-тадқиқот муассасалари ҳамда соҳадаги ишлаб чиқариш корхоналари ўртасида кадрлар

тайёрлаш ва илм-фан натижаларидан фойдаланиш борасида узвий боғлиқлик, самарали мулоқот ва ҳамкорлик йўлга қўйилмаган.

Кўпгина ривожланган мамлакатлар, шу жумладан, Япония, Жанубий Корея ва АҚШ, Европа мамлакатлари илм-фанни ривожлантириш орқали ўз мамлакатларини иқтисодий ўсишга эришган. Мамлакатда илм-фанни ривожлантириш орқали ишлаб чиқариш ривожлантириш, инновацияларни жорий қилиш орқали иқтисодий ўсишга эришиш мумкин. Жорий йилнинг 12 августида “Кимё ва биология йўналишларида узлуксиз таълим сифатини ва илм-фан натижадорлигини ошириш чора-тадбирлари тўғрисида” Президент қарори қабул қилинди.

Қарорга мувофиқ, республиканинг ҳар бир ҳудудида босқичма-босқич кимё ва биология фанларига ихтисослаштирилган 14 та таянч ихтисослаштирилган мактаблар, чуқурлаштириб ўқитишга ихтисослаштирилган 150 та мактаблар ташкил этилади.

Аввалам бор кимё ва биологияга ихтисослаштирилган мактабларнинг ташкил этилиши болани мактаб ёшидан маълум соҳага йўналтириш имконини беради. Бу эса ўз навбатида шу тармоқда етук мутахассислар етишиб чиқишига катта туртки бўлади. Бу нафақат Ўзбекистон балки, дунёнинг ривожланган мамлакатлар тажрибасидан ўтган ислоҳотлиги ҳаммага маълум. Мактабларни айнан кимё ва биологияга ихтисослаштириш мамлакатимизнинг шу тармоқлардаги кенг потенциалидан унумли фойдаланиш учун етук кадрлар тайёрлашда илк пойдеворни мустаҳкамлашни англатади. Айниқса, бугунги кунда кимё саноатининг иқтисодиётда тутган ўрни ниҳоятда муҳим. Кимё саноати машинасозлик билан бир қаторда замонавий саноатнинг энг динамик соҳаси бўлиб, илмий-техника инқилобининг авангард тармоқларидан биридир. Бугунги кунда бу йўналиш бўйича етук мутахассисларга катта эҳтиёжимиз борлиги ҳеч кимга сир эмас. Маълумки улкан қадамлар яхши мутахассислар орқали ташланади. Ўртамиёна кадрлар билан катта қадам ташлаб бўлмайди. Юқоридагиларни инобатга оладиган бўлсак, кимё ва биологияга ихтисослаштирилган мактабларнинг ташкил этилиши бугунги даврнинг энг катта талабларидан биридир.

Кимё фанини ўқитиш, кимё ўқитиш методикасини фан сифатида шаклланишида россиялик методист олимлардан В.Н.Верховский, П.П.Лебедева, Л.М.Сморгонский, Я.Л.Голдфарб, Ю.Б.Ходаков, С.Г.Шаповаленко, Л.А.Цветкова, И.Н.Черткова, В.С.Полосина, В.П.Гаркунова, Н.Е.Кузнецова, Д.М.Кирюшкина, Г.И.Шелинский, М.С.Пак, О.С.Габриелян ва бошқалар ўз хиссаларини қўшганлар. Ушбу методист олимлар томонидан илк ўқув-методик материаллар комплекслари, ўқув дарсликлари, машқ дафтарлари ва ўқитиш жараёнида қўллашга мўлжалланган бошқа дидактик манбалар тайёрланган.

Педагогик технологиялардан таълим сифатини ошириш жараёнида фойдаланишнинг назарий ва амалий асосларини ўрганиш, таълим жараёнида инновацион методлардан фойдаланиш, дарсларда гуруҳли ва индивидуал усулларни қўллаш борасида республикамиз олимларидан Ҳ.Т.Омонов, Н.Азизхўжаева, З.Мамажоновна, Н.Х.Хўжаев, С.А.Мадяров, Э.У.Ешчанов, Ў.Қ.Толипов, М.Усмонбоева, М.Б.Хаттабовлар томонидан тадқиқотлар олиб борилган. Кимё фанини ва унинг бўлимларини ўқитишда дидактик материалларни ишлаб чиқиш ва қўллаш ҳақида, кимё таълимини самарали ташкил қилиш ва бошқариш усуллари, кимё фанини ўқитишда алгоритмлар ва дастурлардан фойдаланиш, кимё таълимини ташкиллаштириш шакллари, кимё ўқитиш методикаси фанининг бошқа фанлар билан боғлиқлиги, кимё дарсларида инновацион методлардан фойдаланишнинг назарий асосларини ўрганиш бўйича чет эл олимларидан Э.Г.Полупаненко, В.А.Кузурман, И.В.Задорожний, Э.Е.Минченков, М.С.Пак, Д.К.Бондаренко, С.С.Космодемьянская, С.И.Гилманшина кабиларнинг ишлари диққатга сазоворди.

Рус мактабларида кимё ўқув курсининг шаклланишида Г.М.Черноблская ва Н.Е.Кузнецованинг хизматлари беқиёсдир. П.А.Оржековскийнинг фикрича: “Ривожланиш-фаол ва онгли фаолият натижасида пайдо бўладиган қабул қилиш, фикрлаш, тасаввур қилиш, хотира каби шахснинг билиш жараёнининг ижобий ўзгаришларидир.” Ривожлантирувчи таълимнинг асослари, жумладан олинган билимларни чуқурлаштириш ва мустаҳкамлаш жараёнида ривожлантирувчи таълимнинг аҳамияти машҳур психолог Л.С.Вигоцкий томонидан изоҳлаб берилган.

Юқорида келтирилган олимлар ва улар томонидан олиб борилган тадқиқотларни таҳлил қилар эканмиз, уларда кимё фанини ўқитиш шакллари, кимё дарсларида қўллаш мумкин бўлган усуллар ва уларнинг аҳамияти изоҳланганлигини, ўқувчилар билимини баҳолаш бўйича қатор қимматли фикрлар берилганлигини кўришимиз мумкин бўлади. Лекин кимё фанини ўқитиш борасида қатор кам тадқиқ этилган, ушбу йўналишлар борлигини ҳам таъкидлаш зарур:

1. Кимё фанини ўқитиш жараёнининг психологик асослари етарлича таҳлил қилинмаган, айнан ана шу йўналишда керакли тавсиялар кераклича ишлаб чиқилмаган. Дарснинг самарали бўлишида ўқитувчининг ўқувчи психологиясини чуқур билиши, унинг кайфиятига яхши таъсир ўтказиб, унда фақат ижобий эмоцияларни юзага келтириш орқари мотивацияни ошириб, қизиқишни ривожлантирадиган технологияларни такомиллаштириш ва янгиларини ишлаб чиқиб, улардан дарсларда фойдаланиш лозим.

2. Бугунги кунда кимё фанидан ўқувчилар билимидаги бўшлиқларни аниқлаш ва бартараф этишнинг замонавий, самарали усуллари кам ўрганилган. Дарснинг энг асосий қисмлари ҳисобланган ўтилган ва янги мавзуни мустаҳкамлаш жараёнида бир топшириқ доирасида ҳам кимёвий қонуниятни билиш, формуладан фойдаланиш, реакцияларни қўллаш, ижодий қобилиятни ишга солишга ва ривожлантиришга имкон берадиган “Интеллект харита”, “Квест”, “Матнли мантикий топшириқлар”, “Swot-Tahlil”, “Keys-Study” каби замонавий технологиялар ва топшириқларни такомиллаштириш.

3. Дарсда мавзуни тушунтириш учун фойдаланиладиган кўرғазмаларнинг ва ўқувчилар учун тузилган топшириқларнинг чизмали, жадвалли, расмли кўринишларини ишлаб чиқиш лозим. Чунки айнан шундай кўринишдаги топшириқлар ва кўрғазмалар хотирада узоқроқ сақланиши ва мавзуни яхшироқ тушунишга ёрдам беради. Ривожланган хорижий давлатларда кимё фанининг ўқитилиш ҳолати таҳлил қилинганда улар дарсларда кўпроқ STEAM-таълими элементларидан фойдаланишлари аниқланди. Бу йўналишда болаларни ўқитишда уларга эркин, худди катталардек муносабатда бўлинади, турли лойиҳалар ва кўрғазмалар, лепбуклар тайёрлаш бўйича топшириқлар берилади. Педагогик тадқиқотлар натижасида шахс манбани ўзи мустақил ўқиганида 10%, маълумотни

эшитганда 20%, содир бўлган воқеа, ҳодиса ёки жараёни кўрганида, улар тўғрисида маълумотларни эшитганда 50%, маълумотларни ўзи узатганида 80%, ўзлаштирилган билимларни ўз фаолиятига тадбиқ этганида 90% маълумотларни ёдда сақлаш имконини бериши аниқланган.

Бу ҳолат умумий, барча фанлар учун бўлиб, айнан кимё фани учун таҳлиллар олиб борилмаган. Кимё фанининг мураккаб фанлигини инобатга олсак, жараён янада чуқурроқ таҳлил қилинса зарар бўлмасди. Ҳозирда таълим жараёнида энг устувор саналган технологиялардан, муаммоли таълим технологияси асосан ўқувчиларга мавзуларни қизиқарли тарзда тушунтириш, мустаҳкамлашга имкон беради. Бироқ ўқувчи билимини тезкор ва ёппасига баҳолаш жараёнида тест усуллари жуда самарали саналади.

Кимё фанини ўқитиш жараёнида тестларнинг янгича кўринишларини ишлаб чиқиш, мавжуд тестларни такомиллаштириш, тестларни вазиятли, муаммоли, расмли, жадвалли топшириқлар билан узвийлаштириш лозим. Юқорида таклиф этилган методлар орасида ҳозирда энг аҳамиятлиларидан бири – бу “Интеллект харита” методидир. Ушбу методдан янги мавзунини тушунтиришда, ўтилган мавзунини мустаҳкамлашда бирдек фойдаланиш мумкин. Хаританинг ўртасида “Марказий тушунча” қўйилади, кейин ундан марказий тушунча моҳиятини асослай оладиган бирламчи тармоқлар, зарур бўлганда бирламчи тармоқда келтирилган фикрни изоҳлайдиган иккиламчи тармоқлар чизилади. Ушбу методда диққатни яхшироқ тўплаш учун имкон қадар турли хил ранглардан фойдаланилади. Бу методнинг образли кўринишини янада кучайтириш мақсадида турли расмлар, белгилардан фойдаланиш мумкин. Юқори даражада кўргазмалилик хусусиятига эга бўлган, ўзига хос эстетик жиҳатдан эътиборни торта оладиган ушбу метод инсон онгида мавжуд тушунчалар кетма-кетлигини тартибли кўринишда жойлаштирилган ижодий лойиҳавий ишдир. Кимё дарсларининг самарадорлигини оширишда инновацион усуллардан фойдаланиш муаммоси хорижий ва юртимиз педагоглари томонидан жуда кенг ўрганилган бўлиб, шу йўналишда турлича ютуқларга эришилган. Шу билан бирга, шу кунгача яратилган методлар ва технологияларни замон талабига мослаштириш учун уларни биров ўзгартириш, такомиллаштириш

лозим. Бунда ўқувчиларнинг ижодий қобилиятлари ва креатив фикрлаш жараёнини ривожлантиришга урғу берилса, мақсадга мувофиқ бўлар эди.

Адабиётлар рўйхати

1. Омонов Ҳ.Т., Хаттабоев М.Б. Педагогик технологиялар ва педагогик маҳорат. – Тошкент: (Иқтисод - Молия), 2016 – 200 б.
2. Пак М.С., Бондаренко Д.К. Дидактический материал в обучении химии.- Санкт-Петербург:(Осипова), 2013 – 45 б.
3. Кузурман В.А., Задорожний И.В. Методика преподавания химии.- Владимир:(ВЛДУ),2017 – 88 б.
4. Seirbhis Tacaiochta, Dara Leibseal. Using Graphic Organisers in Teaching and learning. (Castello Print Navan), SLSS 2008. 64 p.
5. Teaching Chemistry – A Studybook A Practical Guide and Textbook for Student Teachers, Teacher Trainees and Teachers 2013.1page 34
6. Ў.Х.Мухамедов, М.Ҳ.Усмонбоева, С.С.Рустамов “Таълимни ташкил этишда замонавий интерфаол методлар” ўқув услубий тавсия Тошкент 2016, 45 бет
7. К. Е. Долгань Инновации и современные технологии в обучении химии Часть I Учеб, пособие // Калинингр. ун-т. - Калининград, 2000. - 66 с. 8. Jacjbson D.A., Eggan P. Kauchak D. Methods for teaching. (Pearson). 2009, 114 p.